

ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАСТЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462992>

Кушиева Н.Х.

Доктор философии по педагогическим наукам, PhD

УзГУМЯ

Аннотация. В статье обоснована приоритетность развития образовательных кластеров в сфере непрерывного профессионального образования (НПО) как формы сетевого взаимодействия. Даны классификационные характеристики НПО, изучены подходы к механизму взаимодействия образовательных структур в рамках кластера, способы актуализации на основе преемственности содержания образовательных программ; формы, методы и педагогические технологии определяются на всех уровнях и стадиях деятельности НПО. Уделяется внимание как зарубежному опыту, так и отечественным реалиям исследуемой проблемы.

Annotation. The article substantiates the priority of the development of educational clusters in the field of continuing professional education (CPE) as a form of networking. Classification characteristics of CPEs are given, approaches to the mechanism of interaction of educational structures within the cluster, ways of updating based on the continuity of the content of educational programs are studied; forms, methods and pedagogical technologies are determined at all levels and stages of the CPE.

Key words: *educational cluster, continuous professional education, formal education, non-formal education, informal education, pedagogical technologies.*

Ключевые слова: *образовательный кластер, непрерывное профессиональное образование, формальное образование, неформальное образование, информальное образование, педагогические технологии.*

Потребность современного общества выражается в необходимости развития гибких систем образования, дающих возможности быстрой профессиональной ориентации, профессионального развития и саморазвития на любом этапе жизни. Происходит переход от инерции и догматизма к постоянному совершенствованию содержания образования и его направленности на удовлетворение индивидуальных потребностей [3]. Кластерный подход демонстрирует качественно новый подход к подготовке специалистов. В понятийном поле современной педагогики термин «образовательный кластер» рассматривается как единая система непрерывного образования от школы к производству; взаимодействие образовательных, научных, производственных и других организаций и на их базе с университетом с учетом преемственности модулей и программ на разных уровнях вуза, реализации различных форм образовательной деятельности в непрерывном процессе и послевузовском

образовании; как социальное партнерство и управление качеством образования. Термин «Lifelong learning» был значительно расширен с тех пор, как впервые был использован в материалах ЮНЕСКО как форма обучения на всех этапах жизни человека. Существует ряд классификаций непрерывного образования, к которым относятся дошкольное, начальное, общеобразовательное, среднее и высшее образование (подготовка научно-педагогических кадров в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре и докторантуре). Кумбса), регулярная (МСКО), основная (О.В. Купцов) и последующие виды деятельности: неформальная, самостоятельная, дополнительная для взрослых, докторантура, повышение квалификации, переподготовка и др. По терминологии ЮНЕСКО модель обучения на протяжении всей жизни с Lifelong learning классифицируется как формальная и неформальная и реализуется как в системе образования, так и в других учебных заведениях на основе планов обучения и индивидуально. По результатам формального и неформального образования обучение в первом формате заканчивается выдачей диплома государственного образца, а во втором – аттестата, диплома о повышении квалификации и т.п. Навыки, приобретенные в рамках неформального образования в Великобритании, Франции, Финляндии и Нидерландах, подтверждаются. [4] На практике, помимо подготовки специалистов по многоуровневой системе, образовательное учреждение может осуществлять повышение квалификации или переподготовку кадров, т.е. заниматься деятельностью, связанной с основным профессиональным и дополнительным образованием. Кроме того, расширение сферы действия квалификаций зависит от влияния рынка труда и его меняющихся требований на результаты непрерывного обучения и разрабатываемые на их основе профессиональные стандарты. Формирование системы непрерывного образования означает обеспечение непрерывности образования, внедрение новых образовательных технологий, создание сетей. Сетевое взаимодействие видится нам как кластерная форма, объединяющая новые идеи и технологии в системе непрерывного профессионального образования. Внедрение кластерной формы непрерывного профессионального образования должно способствовать: согласованию ситуации на рынке образовательных услуг и рынке труда в практической направленности программ подготовки; продвижение новых идей и технологий; Повышение качества и навыков обучения. Обучение – сложный и многогранный процесс, в котором участвуют не только вузы, но и промышленные предприятия, научно-исследовательские организации и административные структуры. Благодаря сотрудничеству партнеры формируют «образовательный кластер», который может увеличиваться в размерах, усложняя свою структуру за счет дополнительных партнеров или компонентов. Образовательные кластеры уже широко используются за рубежом, и кластерная политика в этих странах в первую очередь направлена на поддержание и развитие существующих кластеров и расширение их деятельности. В Великобритании, например, по инициативе работодателей введен новый навык под названием Basic Degree. Его программы реализуются совместными консорциумами, в

которые входят работодатели, университеты и профессиональные государственные учреждения. Однако политика кластерного развития рассматривается как ключевая инновационная инициатива, определяемая двумя глобальными процессами: диверсификацией и интеграцией образования [5]. Диверсификация образовательных услуг, создание новых учебных заведений, введение еще не аттестованных направлений и специальностей, разработка инновационных курсов и дисциплин, создание междисциплинарных программ, изменение порядка набора студентов, мониторинг системы управления образованием и т.д. Интеграция обеспечивает тесное взаимодействие учреждений профессионального образования и промышленных предприятий, что позволяет согласовать потребности рынка труда в предоставлении образовательных услуг и создать систему непрерывного профессионального образования, повышения качества и подготовки кадров [2]. Интернационализация образования является одним из средств адаптации академического научно-образовательного пространства к современным реалиям, одновременно репрезентируя явление, процесс и тенденцию развития образования, а сетевое становится принципом развивающегося сотрудничества. Деятельность современных высших учебных заведений, которые не только готовят специалистов всех уровней, но и осуществляют международные исследования и разработки, должна способствовать интеграции системы высшего образования нашей страны в мировую систему высшего образования [6]. В процессе международной кластеризации образовательного процесса будет переосмыслена научно-педагогическая деятельность, усилено внедрение новых методов и технологий обучения, проведена общая философско-методическая модернизация образовательного и управленческого процессов вуза. выход [1]. Создание образовательного кластера предполагает разработку механизма взаимодействия множества организаций для решения педагогических и научных задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Андреева С.Л., Андреев П.К. Образовательные кластеры: проблемы развития // Конкурентноспособность территорий: Материалы XV форума молодых ученых: В 9 ч. Екатеринбург, 2012. Ч. 2. С. 5–7.
2. Бартош Д.К., Кабахидзе Е.Л. О стимулирующих факторах реализации программ двойных/совместных дипломов в российских вузах // Педагогика и психология образования. 2016. № 4. С. 29–36.
3. Безруков А.Н., Сухристина А.С., Зиятдинова Ю.Н. Разработка модели сетевого взаимодействия региональных вузов // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 4. С. 153–161.
4. Гаврилова И.В., Запруднова Л.А. Формальная, неформальная и информальная модели образования // Молодой ученый. 2016. № 10. С. 1197–1200.
5. Концепции долгосрочного социально-экономического развития России

на период до 2020 года. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 22.09.2018).

6. Красноруцкая Н.Г. Кластерный подход в формировании инновационной инфраструктуры региональной системы профессионального образования // Инновации в образовании: пути и средства реализации: Материалы научно-практич. конференции. 2015. URL: <http://100-bal.ru/pravo> (дата обращения: 15.12.2018).

7. Леван Т.Н. Сетевое взаимодействие образовательных организаций по вопросам формирования у обучающихся культуры здоровья: теоретико методологический аспект профессиональной подготовки педагогических кадров // Образование и наука. 2015. № 9 (128). С. 83–106.